

DEMOGRAFSKA STVARNOST SRBIJE I BALKANA – 30 VRTLOŽNIH GODINA

Dr Dejan Ž. Đorđević*

Dr Danica Šantić°

Dr Marija Antić°

Rezime: *Prateći demografske promene u Srbiji i na Balkanu, od 1996. do 2025. godine, uočava se, pre svega, negativan prirodni priraštaj i dominantan odliv stanovništva. Ekonomske krize, ratovi, političke turbulencije i društvene promene ključni su faktori koji su direktno uticali na smanjenje nataliteta u svim državama bivše SFRJ. Uz to, Srbija se već pune dve decenije suočava sa masovnom ekonomskom emigracijom, posebno visokoobrazovanog kadra. Na čitavom Balkanu, a najviše u Srbiji, bilo je tokom poslednje tri decenije jakih ekonomskih i političkih udaraca, koji su se kao po pravilu negativno odražavali na demografsku sliku, od ekonomskih sankcija, tokom 1990-ih, preko bombardovanja, svetske ekonomske krize do pandemije COVID-19. Savremene demografske promene idu u pravcu kome se malo ko nadao, kada Srbija u kratkom roku, od isključivo emigracione, postaje imigraciona država.*

Ključne reči: *demografske promene, stanovništvo, migracije, prirodni priraštaj*

1. Uvod

Demografske promene predstavljaju osnovu dinamike svakog društva, označavajući stalne transformacije u strukturi i veličini stanovništva. Ove promene, koje obuhvataju kretanje stope nataliteta i mortaliteta, migracione tokove, kao i promene u starosnoj i polnoj

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

• Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija; danica.santic@gef.bg.ac.rs

° Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija; marija.antic@gef.bg.ac.rs

UDK 314(497.11:497)"1996/2025"

DOI 10.5281/zenodo.17077895

strukturi, nisu samo statistički podaci; one su snaga koja neizbežno oblikuje društveni, ekonomski i politički razvoj jedne države.

Na društvenom planu, demografske promene direktno utiču na strukturu porodice, međugeneracijske odnose i potrebe različitih starosnih grupa. Starenje stanovništva, na primer, vrši pritisak na zdravstvene i penzione sisteme, dok varijacije broja rođenih utiču na obrazovni sistem i budući radni kontigent. Migracije, sa druge strane, ne donose samo ekonomske promene, već i kulturnu i socijalnu raznolikost, stvarajući izazove u integraciji i koheziji društva.

Ekonomski gledano, demografski trendovi su ključni pokretači promena. Smanjenje radno sposobnog stanovništva može dovesti do nedostatka radne snage i usporenog ekonomskog rasta, dok se opterećenje penzionog fonda povećava zbog većeg broja penzionera u odnosu na aktivne radnike. Promene u broju i strukturi potrošača takođe utiču na tržište dobara i usluga, diktirajući potražnju i usmeravajući investicije.

Konačno, na političkom nivou, demografske promene zahtevaju proaktivne i prilagodljive javne politike. Vlade se suočavaju sa potrebom da redefinišu strategije razvoja, prilagode socijalne programe, obrazovanje i zdravstvo novim demografskim realnostima. Pitanja migracione politike, pronatalitetnih mera i regionalnog razvoja postaju centralne teme političke debate, a sposobnost države da efikasno odgovori na ove izazove direktno utiče na njenu stabilnost i prosperitet.

Razumevanje i predviđanje ovih promena ključno je za kreiranje održivih strategija i politika koje će omogućiti društvu da se prilagodi, napreduje i iskoristi potencijale koje demografske transformacije nose sa sobom.

U ovom radu pratimo demografske promene u Srbiji i drugim balkanskim zemljama u periodu od tri decenije, obuhvatajući razdoblje od 1996. do 2025. godine. Zahvaljujući stotinama naučno-istraživačkih tekstova, publikovanih u 29 zbornika radova "Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope", nije teško napraviti retrospektivu svih demografskih promena koje su se u proteklih 30 godina odigrale na ovom prostoru.

Sa današnjeg stanovišta, izgleda da izbor 1996. godine, kao početne tačke u ovom naučno-istraživačkom procesu, nije slučajna. Osim što je to godina održavanja prvog naučnog skupa "Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji", kako se prvobitno zvao, ona predstavlja ključnu prekretnicu i simbolično označava početak perioda intenzivnih demografskih transformacija na Balkanu, uslovljenih dubokim geopolitičkim, ekonomskim i društvenim previranjima.

U to vreme, Srbija se nalazila pod strogim ekonomskim sankcijama, što je imalo devastirajući uticaj na privredu i životni standard stanovništva. Paralelno s tim, ratovi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj još uvek su tinjali, ostavljajući za sobom razorene teritorije i milione raseljenih ljudi. Stotine hiljada izbeglica iz zaraćenih područja slivale su se ka Srbiji, tražeći utočište, dok su se istovremeno otvarali novi migracionih tokovi ka državama Evrope i sveta. Ovaj period karakteriše masovno pomeranje stanovništva, neizvesnost i dramatične promene u demografskoj strukturi regiona.

Naredne decenije donosile su nove izazove: period tranzicije, privatizacije, ekonomske krize, ali i dalju političku nestabilnost. Sve ovo imalo je dubok uticaj na natalitet, mortalitet, starosnu strukturu, a posebno na intenzitet i pravce migracija.

Definisanje ovog tridesetogodišnjeg okvira omogućava nam da analiziramo dugoročne trendove, identifikujemo uzročno-posledične veze između istorijskih događaja i demografskih promena, te sagledamo evoluciju demografske slike regiona u kontekstu njegovog burnog puta ka modernizaciji i integraciji.

2. Prirodno kretanje stanovništva u decenijama stalnih demografskih potresa

Analiza prirodnog kretanja stanovništva u Srbiji tokom poslednje tri decenije, od 1996. do 2025. godine, otkriva duboke i često zabrinjavajuće trendove. Ovaj period obeležile su značajne promene u stopama nataliteta i mortaliteta, što je dovelo do kontinuiranog negativnog prirodnog priraštaja i, posledično, do demografskog starenja i smanjenja ukupnog broja stanovnika. Ključni momenti koji su oblikovali ove trendove su kompleksni i višestruki, preplićući ekonomske krize, političke turbulencije i duboke društvene transformacije.

Od 1996. godine, Srbija se suočava sa postojanim padom stope nataliteta. Početak ovog perioda, obeležen ekonomskim sankcijama i ratnom krizom u regionu, drastično je uticao na životne izbore mladih parova. Ekonomska nesigurnost, visok nivo nezaposlenosti i neizvesna budućnost obeshrabрили su mnoge da zasnuju porodice ili rađaju više dece. Mladi parovi su odlagali brak i rađanje prvog deteta, što je postalo trajni trend. Nakon 2000. godine, tokom perioda post-miloševićevske tranzicije, očekivalo se poboljšanje, ali natalitet se nije značajnije oporavio. Štaviše, privatizacija i prelazak na tržišnu ekonomiju doneli su nove talase otpuštanja i nesigurnosti radnih mesta. Istovremeno, promene društvenih vrednosti su počele da se dublje ukorenjuju: žene su se sve više obrazovale i usredsređivale na karijeru, a modeli tradicionalne porodice su se menjali. Koncept planiranja porodice i želja za manjim brojem dece, obično jednim ili dvoje, postali su dominantni.

Globalna ekonomska kriza iz 2008. godine dodatno je pogoršala situaciju. Mnoge porodice su se našle pod pritiskom smanjenih primanja, što je dodatno uticalo na odluke o roditeljstvu. Iako su postojali sporadični pokušaji pronatalitetnih mera, njihov efekat je bio ograničen, što ukazuje na dublje ukorenjene uzroke pada nataliteta koji prevazilaze puke finansijske podsticaje.

Stopa mortaliteta u Srbiji je, sa druge strane, pokazivala stabilnost ili blagi porast tokom većeg dela posmatranog perioda. Iako se opšti zdravstveni standardi poboljšavaju, starenje stanovništva je ključni faktor koji doprinosi visokoj stopi mortaliteta. Svake godine, procenat starijih osoba u ukupnoj populaciji raste, što prirodno dovodi do većeg broja umrlih (Spasojević, Pavlović, 2010).

NATO bombardovanje 1999. godine, iako kratkotrajno, imalo je psihološke i indirektno zdravstvene posledice koje se osećaju i decenijama kasnije. Dugoročni stres, zagađenje i nedostatak investicija u zdravstveni sistem tokom turbulentnih devedesetih takođe su doprineli lošijoj zdravstvenoj slici stanovništva.

Poseban udarac zadala je pandemija COVID-19, koja je tokom 2020. i 2021. godine dovela do značajnog skoka stope mortaliteta. Iako je to bio globalni fenomen, u Srbiji je, zbog strukture stanovništva i specifičnih izazova zdravstvenog sistema, efekat bio izražen, dodatno uvećavajući negativan prirodni priraštaj.

Kao rezultat kombinacije niskog nataliteta i relativno visokog mortaliteta, Srbija se suočava sa kontinuiranim negativnim prirodnim priraštajem još od devedesetih godina. To

znači da je svake godine broj umrlih znatno veći od broja rođenih, što direktno doprinosi smanjenju broja stanovnika.

Ovaj demografski deficit ima dalekosežne posledice, počev od starosne structure (sa povećanjem udela starih i smanjenjem udela mladih, opterećuje se penzioni i zdravstveni sistem), preko radne snage (smanjenje broja radno sposobnog stanovništva, dugoročno se ugrožava ekonomski potencijal zemlje i privlačenje investicija), do regionalnih dispariteta (negativan priraštaj je posebno izražen u ruralnim i perifernim oblastima, što doprinosi njihovoj depopulaciji i ekonomskom propadanju).

Godine koje dolaze, sasvim izvesno, će pokazati nastavak ovih trendova, s obzirom na to da su demografske promene inertne i da zahtevaju decenije za eventualni preokret. Razumevanje ovih procesa ključno je za razvoj efikasnih demografskih politika koje bi mogle ublažiti negativne posledice i stvoriti uslove za održiviji demografski razvoj.

3. Talasi migracija na Balkanu

Migracije su bile i ostale dominantna snaga koja je, tokom poslednje tri decenije, fundamentalno preoblikovala strukturu stanovništva Srbije i Balkana, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu. Od ratnih egzodusa do ekonomski motivisanog odliva mozgova, region je doživeo i doživljava snažna kretanja stanovništva, čiji će se efekti osećati i u narednim decenijama.

Period od ranih devedesetih godina do kraja milenijuma, predstavlja verovatno najtraumatičnije razdoblje u novijoj istoriji Balkana, ostavljajući neizbrisiv **demografski ožiljak** na svim novonastalim državama, a posebno na **Srbiji i Bosni i Hercegovini**. Raspad SFRJ, praćen je nizom oružanih sukoba koji su rezultirali **masovnim i prinudnim migracijama sa nesagledivim posledicama**. Ove migracije nisu bile dobrovoljne niti ekonomski motivisane; bile su direktna posledica rata, etničkog čišćenja i opšte neizvesnosti.

3.1. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Srbija je, opterećena **ekonomskim sankcijama**, u drugoj polovini 90-ih godina porošlog veka, postala glavno utočište za **stotine hiljada izbeglica** iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Posebno tragičan događaj bila je operacija "**Oluja**", **1995. godine**, kada je Srbija primila najveći talas srpskih izbeglica iz Hrvatske, što je dovelo do naglog i trajnog povećanja broja stanovnika, ali i do ogromnog pritiska na socijalne, ekonomske i infrastrukturne sisteme. Integracija ovog stranovništva bila je dugotrajan i složen proces.

Rat u Bosni i Hercegovini bio je još kompleksniji i brutalniji, rezultirajući stotinama hiljada žrtava i **raseljenih lica** svih etničkih grupa. Srpsko stanovništvo je, kao i bošnjačko i hrvatsko, masovno napuštalo svoje domove. Procenjuje se da je **nekoliko stotina hiljada Srba iz BiH** takođe pronašlo utočište u Srbiji, posebno nakon Dejtonskog sporazuma 1995. godine i faktičke podele BiH. Raseljeni Srbi iz Bosne i Hercegovine, kao i oni iz Hrvatske, često su dolazili iz ruralnih područja i bili su suočeni sa urbanim načinom života u Srbiji, što je dodatno otežavalo njihovo prilagođavanje i pronalaženje posla (Kicošev, Karoly, 1998).

Pored srpskog, i bošnjačko stanovništvo je takođe pretrpelo ogromne demografske gubitke i raseljavanja tokom rata u BiH. Dejtonski sporazum je donekle stabilizovao situaciju, ali je podela zemlje stvorila i "etnički čiste" oblasti, što je otežalo povratak

Demografska stvarnost Srbije i Balkana – 30 vrtložnih godina

raseljenih i stvaranje novih talasa raseljenih lica, koji su napuštali svoja mesta, ukoliko su se našli u “pogrešnom” delu BiH. Takođe, veliki broj Bošnjaka je, bežeći od rata, emigrirao u zapadnoevropske zemlje (pre svega Nemačku, Austriju i Švedsku), SAD, Kanadu i Australiju. Iako su postojali pokušaji repatrijacije, masovnog i organizovanog povratka, nijedne nacionalne zajednice nije bilo, što je trajno uticalo na smanjenje demografskog potencijala Bosne i Hercegovine i Hrvatske (Šekarić, 1998).

Dok su ratovi 1990-ih prouzrokovali prinudne migracije, ekonomske sankcije i kasnija, postkonfliktna tranzicija stvorile su uslove za duboke i dugotrajne demografske promene, prvenstveno kroz intenziviranje ekonomske emigracije i negativan uticaj na prirodno kretanje stanovništva.

Period od 1996. do 2000. godine u Srbiji obeležen je vrhuncem međunarodnih ekonomskih sankcija, koje su bile na snazi od ranih 1990-ih. Ove sankcije nisu bile samo politička mera sa ekonomskim efektima, već su imale katastrofalne demografske posledice. Sankcije su ugušile spoljnu trgovinu, zaustavile proizvodnju i dovele do zatvaranja preduzeća. Hiljade ljudi ostalo je bez posla, a oni koji su zadržali radna mesta suočavali su se sa simboličnim platama i čestim kašnjenjima. Ova ekonomska bezizlaznost stvorila je ogroman pritisak na stanovništvo.

Srbija je tokom devedesetih doživela nezapamćenu hiperinflaciju, koja je obezvređila štednju i dodatno gurnula veliki deo stanovništva u siromaštvo. Nemogućnost planiranja budućnosti, obezbeđivanja osnovnih životnih potrepština i svakodnevna neizvesnost, obeshrabrivali su zasnivanje porodice i rađanje dece. U ovakvim uslovima, emigracija je postala jedini izlaz za mnoge, posebno za mlade i obrazovane. Dok su ratovi gurali ljude u prinudno raseljavanje, sankcije su podsticale ljude da odlaze, u potrazi za elementarnom ekonomskom sigurnošću. Mladi su odlazili koristeći svaku priliku da se domognu zapadne Evrope ili prekomorskih zemalja, često bez namere da se vrate. Ovo je bio početak masovnog odliva mozgova, koji će se nastaviti i u narednim decenijama. Takođe, nedostatak lekova, opreme i investicija u zdravstveni sistem, uz opšte siromaštvo i stres, doprineli su pogoršanju zdravlja nacije. Istovremeno, ekonomska neizvesnost direktno je uticala na natalitet, koji je beležio konstantan pad. Parovi su odlagali rađanje dece ili su se opredeljivali za manje porodice, svesni da u takvim uslovima ne mogu obezbediti adekvatnu budućnost (Jakopin, Nešković, 1996; Bucevska, 1998; Devedžić, 2003).

3.2. NATO bombardovanje i egzodus sa Kosova i Metohije

NATO bombardovanje SR Jugoslavije, koje je trajalo 78 dana (od marta do juna 1999. godine), predstavljalo je kulminaciju političkih tenzija i oružanih sukoba na Balkanu. Iako je primarni cilj intervencije, kako se često naglašava, bio sprečavanje humanitarne katastrofe na Kosmetu, bombardovanje je upravo dovelo do demografske katastrofe, direktno utičući na migracione tokove i etničku strukturu regiona, posebno Kosova i Metohije.

Najdramatičniji demografski preokret vezan za bombardovanje dogodio se nakon njegovog završetka, potpisivanjem Kumanovskog sporazuma i povlačenjem jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Sa dolaskom međunarodnih snaga (KFOR) i misije UN (UNMIK), dogodio se masovni, neplanirani i nekontrolisani egzodus srpskog i drugog nealbanskog stanovništva sa Kosova.

Cilj intervencije je, kakao se navodi, bio stabilizacija političke krize na Kosmetu, međutim, povlačenje srpskih snaga stvorilo je bezbednosni vakuum koji su iskoristile ekstremističke grupe za napade na preostalo srpsko i drugo nealbansko stanovništvo. U strahu za život i bez imovine, preko 200.000 Srba i drugih nealbanaca napustilo je Kosovo i Metohiju u periodu odmah nakon juna 1999. godine. Proterano stanovništvo je u najvećem broju migriralo ka centralnoj Srbiji, gde su se pridružili velikom broju izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Napadi na srpske enklave, manastire, povratnike i preostale Srbe na Kosmetu nastavili su se i tokom narednih godina. Vrhunac nasilja bili su martovski pogromi 2004. godine, kada je na Kosovu i Metohiji ponovo došlo do masovnog nasilja nad Srbima, uništenja materijalnih i kulturnih dobara. Ovi događaji podstakli su novi talas raseljavanja i dodatno obeshrabilili povratak, čineći položaj preostalih Srba na Kosovu izuzetno teškim i neizvesnim.

Uticaj NATO bombardovanja i naknadnog egzodusa bio je poguban po demografsku sliku Kosmeta. Pre rata etnički mešovito Kosovo i Metohija, postalo je skoro etnički čisto albansko. Broj Srba i drugih nealbanaca dramatično je smanjen, a njihova prisutnost svedena na izolovane enklave. U isto vreme, Srbija je postala zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi. Integracija ovih lica, koja su često bila u teškom socijalnom i psihološkom stanju, predstavljala je ogroman izazov za državu i društvo. Period bombardovanja i egzodus sa Kosova ostavili su duboke traume na stanovništvo, utičući na demografske obrasce, poput nataliteta, te na opšte psihološko stanje i osećaj neizvesnosti koji se preneo i na naredne generacije (Stevanović, 2004; Đorđević, 2005).

3.3. Pad režima Slobodana Miloševića 2000. godine

Padom režima Slobodana Miloševića 2000. godine otvorena su vrata postkonfliktnoj tranziciji i procesu demokratizacije. Očekivanja su bila velika, ali je realnost donela nove izazove koji su nastavili da negativno utiču na demografsku sliku Srbije. Prestanak sankcija doneo je otvaranje ka svetu, ali je istovremeno započeo bolan proces tranzicije iz planske u tržišnu ekonomiju. Masovna privatizacija mnogih državnih preduzeća često je rezultirala otpuštanjima, zatvaranjem fabrika i visokom stopom nezaposlenosti, posebno u tradicionalnim industrijskim centrima. Iako je stvoren privatni sektor, on nije mogao da apsorbuje sve viškove radne snage. Ovo je nastavilo da podstiče ekonomski motivisanu emigraciju.

Pored činjenice da je ovo bio period ekonomskog rasta, oporavak je bio nestabilan i diskontinuiran, a životni standard je sporo rastao. Mnogi mladi, čak i sa visokim obrazovanjem, suočavali su se sa nedostatkom adekvatnih poslova, niskim platama i nedostatkom perspektive za napredovanje u karijeri. Ovo je postao ključni faktor odlaska, dok su otvorena tržišta rada u Evropskoj uniji (posebno nakon proširenja 2004. i 2007.) delovala kao snažan privlačni faktor. Stoga se fenomen odliva mozgova intenzivirao. Srbiju, iz koje su se do tada najintenzivnije iseljavali niskokvalifikovani radnici, počeli su masovno da napuštaju i najobrazovaniji, lekari, inženjeri, IT stručnjaci i naučnici (Stojiljković, 2004). Takođe, ništa manje značajno, ubrzan je je proces unutrašnjih migracija iz ruralnih ka urbanim centrima, posebno ka Beogradu, što je dovelo do depopulacije sela i manjih gradova (Miličić, 2003; Vukašinović, Đurkin, 2024).

U suštini, ekonomske sankcije tokom 1990-ih su destabilizovale društvo i privredu, dok je tranzicija, uprkos svom potencijalu i očekivanjima, stvorila ambijent u kom

Demografska stvarnost Srbije i Balkana – 30 vrtložnih godina

demografski problemi nisu rešeni, već su se transformisali i produbili. Kombinacija ekonomske nesigurnosti i otvaranja granica podstakla je masovnu emigraciju koja je, uz nizak natalitet, postala glavni uzrok smanjenja i starenja stanovništva u Srbiji tokom poslednjih 30 godina.

Jedna od najznačajnijih neposrednih posledica promena 2000. godine, bilo je ukidanje viza za zemlje Evropske unije za građane Srbije (mada je to proces koji se odvijao postepeno i kulminirao tek 2009. godine, ali su putovanja bila znatno olakšana). Nakon godina izolacije, ovo je mnogima otvorilo mogućnost da legalno putuju i traže posao u inostranstvu.

Privatizacija državnih preduzeća, često netransparentna i praćena masovnim otpuštanjima, dovela je do gašenja hiljada radnih mesta i stvaranja armije nezaposlenih. Nekadašnji radnici velikih fabrika našli su se bez posla i perspektive. U isto vreme, novostvoreni privatni sektor, iako dinamičniji, nije mogao da apsorbuje sve te viškove (Stojiljković, 2006; Nikitović, 2007).

Ova kombinacija otvorenih granica i nedostatka ekonomskih prilika kod kuće dovela je do pojačanog talasa ekonomske emigracije.

3.4. Proširenje EU i migraciona kretanja na Balkanu

Proširenje EU, u prvoj deceniji 21. veka, posebno prijemom Bugarske i Rumunije, predstavljalo je novu, snažnu silu koja je radikalno preoblikovala demografsku mapu regiona. Otvaranje granica i pristup zajedničkom tržištu rada stvorili su uslove za masovni, prvenstveno ekonomski motivisan odliv stanovništva, koji još uvek traje.

Prvi veliki talas proširenja EU na istok dogodio se 2004. godine, kada su se pridružile zemlje poput Slovenije, Mađarske, Češke i Slovačke. Iako su ovo bile zemlje Centralne Evrope, ovaj događaj je poslao jasan signal regionu Balkana o budućim mogućnostima, podstičući nade u brži razvoj i otvarajući perspektive za migraciju. Za Srbiju i druge zemlje Balkana, ovo je značilo dodatno otvaranje mogućnosti za bolji život na Zapadu, čak i pre njihovog formalnog puta ka EU.

Najdramatičniji primer demografskog uticaja proširenja EU su Bugarska i Rumunija, koje su se Uniji pridružile 1. januara 2007. godine. Iako su obe zemlje uložile značajne napore u reforme, njihove ekonomije su i dalje bile znatno slabije u poređenju sa razvijenim članicama EU. Ulazak u EU doneo je pre svega slobodu kretanja radne snage, što je bila ključna promena. Građanima Bugarske i Rumunije omogućeno je da se slobodno kreću, žive i rade u drugim zemljama članicama EU (iako su neke zemlje imale privremene restrikcije, većina ih je ukinula do 2014. godine). Procenjuje se da je nekoliko miliona Bugara i Rumuna emigriralo u druge zemlje EU od 2007. godine. Neke procene govore o padu stanovništva od 15-20% u obe zemlje u poslednje dve decenije, prvenstveno zbog emigracije. Odlazili su svi – od nekvalifikovanih radnika do visokokvalifikovanih stručnjaka, lekara, inženjera i IT profesionalaca (Georgijevski, Spasić, 2011; Lichev, 2013).

Ovaj masovni odliv imao je razorne demografske posledice, poput drastičnog smanjenja radno sposobnog stanovništva, što je uzrokovalo nedostatak radne snage u mnogim sektorima domaće ekonomije. Odlaskom mladog i reproduktivnog stanovništva, dodatno je ubrzano starenje nacija i produbljen problem negativnog prirodnog priraštaja.

Depopulacija ruralnih područja je kao i u Srbiji bila najuočljiviji problem, sela i manji gradovi su se praznili, ostajući sa pretežno starijim stanovništvom.

Hrvatska je u EU ušla 2013. godine i ubrzo je doživela sličan, iako možda manje obiman, talas emigracije. Nakon otvaranja tržišta rada, hiljade Hrvata, posebno mladih, masovno su se selili u Nemačku, Irsku i druge EU zemlje. Hrvatska je, poput Bugarske i Rumunije, suočena sa značajnim padom stanovništva, starenjem i nedostatkom radne snage. Zbog kasnijeg ulaska u EU, ovi demografski problemi nisu tako uočljivi kao u Bugarskoj i Rumuniji, ali je izvesno da se Hrvatska suočava sa ozbiljnim demografskim praznjenjem i starenjem populacije.

Migracioni obrasci u Srbiji nisu izolovan slučaj, jer su slični, a često i intenzivniji trendovi, uočeni širom Balkana. Tako su se Hrvatska i Bosna i Hercegovina, nakon ratova devedesetih, suočile sa ogromnim promenama u etničkoj i demografskoj strukturi usled ratnih migracija. U postratnom periodu, Hrvatska je, ulaskom u Evropsku uniju 2013. godine, doživela odliv stanovništva, dok se Bosna i Hercegovina, opterećena složenom političkom strukturom, ekonomskom stagnacijom i visokom nezaposlenošću, takođe suočila sa dramatičnim odlivom stanovništva, koji je postao hroničan problem (Arsić, Obradović, 2014, Starc, Rodica, Konda, 2014, Pašalić, Đurić, Pašalić, 2024).

Severna Makedonija i Albanija takođe beleže značajan odliv stanovništva, prevashodno iz ekonomskih razloga. Iako nisu članice EU, olakšane procedure za radne dozvole u nekim evropskim zemljama, kao i razvijene dijaspore, doprinose konstantnoj emigraciji. Posebno je izražen odlazak mladih i obrazovanih ljudi, što dugoročno ugrožava razvoj i reproduktivni potencijal ovih zemalja. Albanija, koja ima dugu istoriju emigracije, nastavlja da beleži visok stepen odliva stanovništva ka Italiji, Grčkoj i drugim zemljama EU (Miceski, Kostadinovski, 2013).

Globalna ekonomska kriza, 2008. godine, imala je duboke i dugotrajne posledice na svetsku ekonomiju, pa i države Balkana, kao ekonomski ranjivog regiona. Iako se direktni udar možda nije manifestovao istim intenzitetom kao u razvijenijim ekonomijama, kriza je pogoršala već postojeće strukturne probleme, usporila ekonomski oporavak i, posledično, dodatno uticala na migracije i prirodno kretanje stanovništva u Srbiji i ostalim balkanskim zemljama. Pre svega, kriza se u Srbiji osetila u padu stranih direktnih investicija, što je dodatno usporilo otvaranje novih radnih mesta i modernizaciju privrede. Mnogi migranti u zapadnoevropskim zemljama, suočeni sa recesijom, smanjenjem plata ili gubitkom posla, nisu bili u mogućnosti da šalju novac u Srbiju. Doznake, koje su bile značajan izvor prihoda za mnoge porodice i važna komponenta BDP-a u balkanskim zemljama, značajno su opale. To je direktno uticalo na životni standard i potrošačku moć. Takođe, Vlada je bila suočena sa smanjenim budžetskim prihodima, što je otežalo finansiranje socijalnih programa, zdravstva i obrazovanja, dodatno opterećujući građane (Vorina, 2009; Manić, 2015; Nikitović, 2015).

Uticaj krize bio je sličan i u drugim balkanskim zemljama. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija, Crna Gora su bile suočene sa usporavanjem ekonomskog rasta, padom doznaka i pojačanim migracionim pritiscima. Za Bugarsku i Rumuniju, kao zemlje članice EU, kriza je dodatno pojačala pritisak, tako da je zbog mogućnosti nesmetanog odlaska ka zapadnoj Evropi, broj emigranata naglo porastao (Peković, 2010).

Ukratko, globalna ekonomska kriza iz 2008. godine delovala je kao akcelerator već prisutnih demografskih trendova u Srbiji i na Balkanu. Ona je pojačala ekonomske pritiske na stanovništvo, podstakla intenzivniju emigraciju i doprinela održavanju niskog nataliteta, dodatno ubrzavajući proces demografskog starenja i smanjenja ukupnog broja stanovnika u regionu.

3.5. Rat u Siriji i migrantska kriza

Nakon turbulentnih decenija ratova, sankcija, tranzicije i ekonomskih kriza, koje su regionu Balkana donosile sopstvene migracione talase, period oko 2015. godine obeležila je migrantska kriza, koja je transformisala Balkan iz izvorišta, u ključnu tranzitnu rutu za preko milion ljudi koji su bežali od ratova, sukoba i siromaštva sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike, ka zapadnoj Evropi. Iako ova kriza nije direktno uticala na prirodno kretanje stanovništva Srbije i balkanskih zemalja, imala je značajan uticaj na percepciju migracija, bezbednosne aspekte i humanitarni odgovor.

Pre 2015. godine, priliv migranata izvan regiona Balkana bio je relativno mali i stabilan. Međutim, eskalacija sukoba u Siriji, nestabilnost u Avganistanu i Iraku, kao i pogoršanje životnih uslova u podsaharskoj Africi, doveli su do pokretanja velikog broja ljudi ka Evropi. Grčka, kao ulazna tačka u EU, postala je preplavljena migrantima, koji su tražili alternativne puteve ka zapadnoj Evropi, uglavnom ka Nemačkoj, Švedskoj i Austriji (Beriša, Dželetović, 2018).

Tada je nastala tzv. "Balkanska ruta", koja je vodila preko Turske, Grčke, Severne Makedonije, Srbije, Mađarsku, odnosno Hrvatske i Slovenije, prema državama zapadne Evrope. Ono što je započelo kao sporadičan tok, u leto i jesen 2015. godine preraslo je u masovni i nekontrolisani priliv ljudi, koji su prelazili granice, često pešice, u potrazi za sigurnošću i boljim životom. Samo "Balkanskom rutom", prošlo je više od milion ljudi tokom 2015. i početkom 2016. godine.

Srbija se, zbog svog geografskog položaja između Grčke i Mađarske, našla u epicentru krize. Preko njene teritorije, a posebno duž granice sa Severnom Makedonijom i Mađarskom, prolazile su desetine hiljada migranata dnevno.

Srbija je ipak, uprkos ograničenim resursima i statusu zemlje van EU, pokazala izuzetnu humanitarnu reakciju. Otvoreni su prihvatni centri, organizovana je pomoć volontera, Crvenog krsta i međunarodnih organizacija. Cilj je bio da se obezbedi hrana, voda, medicinska pomoć i privremeno sklonište za ljude u tranzitu. Vlada je zauzela stav "otvorenih vrata", tretirajući migrante kao tranzitne putnike, a ne kao potencijalne azilante. Iako je većina migranata samo prolazila, njihov masovni prolazak stvorio je izazove za lokalne zajednice, posebno duž granica, gde su se javljali problemi sa higijenom, bezbednošću i organizacijom prihvata. Povećan pritisak na granice, posebno nakon što je Mađarska podigla žičanu ogradu duž svoje granice sa Srbijom, doveo je do pojačanog pritiska na Srbiju da se bavi problemom tranzita.

Direktan demografski uticaj migrantske krize na broj i strukturu stanovništva Srbije bio je minoran. Većina migranata nije imala za cilj da ostane u Srbiji, već da stigne do zapadne Evrope. Malobrojni su podneli zahteve za azil, a još manje ih je dobilo trajni boravak. Međutim, kriza je imala značajne indirektno demografske i društvene posledice, jer se u javnosti počelo više govoriti o migracijama, što je ponekad vodilo ka strahu od gubitka

nacionalnog identiteta, islamizaciji Srbije i sl., ali je i podstaknuta diskusija o ulozi i značaju Srbije u regionalnim i globalnim migracijama, kada je verovatno po prvi put počelo da se razmišlja o Srbiji kao imigrantskoj državi.

Krizna 2015. godina podsetila je Balkan na njegovu geostratešku poziciju i na to kako globalni događaji mogu imati lokalne implikacije. Iako je demografski efekat na unutrašnju strukturu stanovništva bio ograničen, kriza je zauvek promenila diskurs o migracijama u regionu i naglasila potrebu za razvijenijim sistemima upravljanja migracijama (Petrov, Belcheva, 2018).

3.6. Pandemija COVID-19

Godina 2020. donela je globalnu pandemiju COVID-19 virusa, koja je u potpunosti poremetila svakodnevni život, ekonomiju i, neizbežno, demografske tokove širom sveta, pa tako i na Balkanu. Iako je period masovnih zatvaranja i restrikcija bio relativno kratkotrajan, posledice pandemije na prirodno kretanje stanovništva i migracije u Srbiji i regionu bile su značajne i višeslojne.

Jedna od najupečatljivijih neposrednih posledica pandemije bilo je naglo i globalno zatvaranje granica. Države su, u pokušaju da spreče širenje virusa, uvele stroge restrikcije na putovanja, avio-saobraćaj je gotovo zaustavljen, a prelazak granica postao je izuzetno otežan.

Zbog zatvaranja firmi, otpuštanja, ukidanja radnih dozvola ili straha od nezvesnosti u stranoj zemlji, preko 300.000 srpskih državljana koji su radili u inostranstvu vratilo se u Srbiju tokom proleća 2020. godine. Ovaj povratak, iako privremen, stvorio je kratkoročan porast broja stanovnika u zemlji i dodatni pritisak na zdravstveni i socijalni sistem. Mogućnosti za nove migracije bile su drastično smanjene. Oni koji su planirali da odu u inostranstvo morali su da odlože svoje planove, što je dovelo do usporenja u uobičajenim migratornim tokovima.

Pandemija je imala i direktan i indirektan uticaj na prirodno kretanje stanovništva. Nažalost, COVID-19 je direktno uticao na stopu smrtnosti. Srbija, kao i mnoge zemlje regiona, zabeležila je drastičan skok broja umrlih tokom 2020. i 2021. godine. Iako precizni podaci o direktnim i indirektnim smrtnim slučajevima izazvanim pandemijom variraju, jasno je da je broj umrlih bio znatno iznad višegodišnjeg proseka. Ovo je dodatno povećalo već postojeći negativan prirodni priraštaj i ubrzalo proces smanjenja broja stanovnika. Takođe, pandemija je direktno uticala i na dodatno smanjenje nataliteta, jer je smanjen broj venčanih, a i mladi parovi nisu želeli da uvećavaju porodicu u takvim zdravstvenim i ekonomskim okolnostima.

Nakon smirivanja zdravstvene situacije i popuštanja restrikcija u drugoj polovini 2021. i tokom 2022. godine, migracioni tokovi su se ponovo intenzivirali, često i sa većim zamahom. Većina povratnika iz 2020. godine, koji su privremeno ostali bez posla ili su se plašili krize, ponovo je otišla u inostranstvo čim su se granice otvorile i tržišta rada oporavila. Pandemija je šta više, ubrzala odluku o iseljavanju za mnoge. Suočavanje sa neadekvatnim zdravstvenim sistemom, slabom podrškom države i daljom ekonomskom nesigurnošću, mnogima je potvrdilo da je život u razvijenijim zemljama sigurniji i stabilniji, zbog čega se trend odliva mozgova i radne snage uopšte dodatno intenzivirao.

Pandemija COVID-19 je, dakle, bila specifičan, ali uticajan demografski šok. Iako je kratkoročno donela povratni talas radnika, dugoročno je ubrzala postojeće negativne demografske trendove: produbila je negativan prirodni priraštaj zbog povećane smrtnosti i, paradoksalno, podstakla još intenzivniji odliv stanovništva nakon ukidanja restrikcija, potvrđujući da su osnovni pokretači migracija, pre svega ekonomski, i dalje dominantni.

4. Republika Srbija – emigrantski ili imigrantski prostor?

Poslednje godine, nakon pandemije, donose nove trendove i previranja u demografskim tokovima Srbije i balkanskih zemalja. Dok su dugoročni faktori poput niskog nataliteta i starenja stanovništva i dalje prisutni, migratorna kretanja doživljavaju značajne promene, postavljajući pred društvo i državu sasvim nove izazove.

Migratorna kretanja u Srbiji i regionu ne samo da se nastavljaju, već se u određenim segmentima i intenziviraju. Ekonomske razlike između država Balkana i razvijenih zemalja EU ostaju primarni pokretač za iseljavanje domaćeg stanovništva, dok su otvorena tržišta rada i relativna lakoća dobijanja radnih dozvola za državljane Balkana i dalje snažan "magnet". Trend odliva mozgova nije zaustavljen, već se produbljuje, obuhvatajući sve više struka i starosnih grupa (Đorđević, Šantić, 2017; Šantić, 2020).

Ipak, najzanimljivija i najnovija promena je to što Srbija, počinje da menja svoj migracioni profil. Iako je i dalje dominantno emigraciona zemlja, sve više postaje i imigraciona destinacija, posebno za radnike iz određenih delova sveta. Ovo je direktna posledica hroničnog nedostatka radne snage na domaćem tržištu, uzrokovanog dugogodišnjim negativnim prirodnim priraštajem i intenzivnim iseljavanjem.

Srbija se, suočena sa manjkom radnika u ključnim sektorima, sve više okreće uvozu radne snage iz inostranstva. Ključna karakteristika novog talasa radnih migranata je njihovo poreklo, tako da preovlađuju radnici iz Azije (Indija, Kina, Nepal, Bangladeš, Vijetnam, Filipini) i znatno manje iz Afrike. Takođe je interesantna pojava radne snage iz zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza (Uzbekistan).

Ovi radnici uglavnom nalaze zaposlenje u sektorima koji se suočavaju sa najvećim deficitom domaće radne snage: građevinarstvu (podjednako u visokogradnji i niskogradnji), uslugama (hoteljerstvo i restoraterstvo, dostava hrane, čišćenje), industriji (autoindustrija, tekstilna industriji), pa i poljoprivredi (sezonski poslovi).

Radnici uglavnom dolaze preko ovlašćenih, ali i nelegalnih agencija za zapošljavanje, sa privremenim radnim dozvolama, često vezani za specifične infrastrukturne projekte. Uslovi rada i života su često pod znakom pitanja, kao i zaštita prava radnika, koja uglavnom nisu na zadovoljavajućem nivou. Ništa manje bitno nije ni prihvatanje stranih radnika od strane domaćeg stanovništva, što je evidentno složen i dugotrajan proces.

Pored radnih migracija, Srbija poslednjih godina beleži i rast broja stranih studenata, iako je njihov obim i dalje relativno ograničen u poređenju sa Zapadnom Evropom. Pored studenata koji dolaze iz zemalja regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija), sve je veći broj onih koji dolaze iz Azije (Indija, Pakistan, Kina), Afrike (Nigerija, Gana), ka oi student iz Rusije i Ukrajine, od početka rata u Ukrajini (2022. godine) (Jakšimovski, 2024).

Preciznih podataka nema, ali se prema izvorima Eurostat-a i RZS-a, može zaključiti da je Srbija u poslednjoj deceniji, usled negativnog prirodnog priraštaja i odlaska stanovništva u inostranstvo, godišnje gubila 80 do 90 hiljada stanovnika, znatno više od 1% ukupne populacije na godišnjem nivou (Đorđević, Šantić, Antić, 2022). Ovakav poražavajući trend ukazuje na intenzivno i naizgled nezaustavljivo nestajanje nacije, a posledica je višedecenijske nebrige vlasti da se problem reši ili makar uspori. Nasuprot tome, trenutna politička i ekonomska situacija ukazuje na potpuno odsustvo zainteresovanosti aktuelne vlasti da ovaj problem uzme u razmatranje.

Šta više, sve ono što se dešava u društvu, dodatno pospešuje uništavanje Srbije u demografskom smislu, a posledično i ekonomskom. U poslednjoj deceniji, na globalnim listama država, na kojima se ocenjuje kvalitet života, stepen zaštite životne sredine, političke slobode, ekonomski rast, stepen korupcije, sloboda medija, kvalitet obrazovnog i zdravstvenog sistema, efikasnost pravosuđa i sl., Srbija je sve niže pozicionirana, uglavnom daleko ispod evropskih država. Sve ono što odbija stanovništvo Srbije i stavlja ga u poziciju da razmišlja o odlasku u inostranstvo, u Srbiji je permanentno u porastu: korupcija, degradacija školstva, zdravstva i sudstva, faktičko nepostojanje državnih institucija, beskrupulozno iscrpljivanje rudnog, šumskog i vodnog bogatstva, devastiranje Nacionalnih parkova, povećana stopa kriminala itd.

U takvim, slobodno možemo reći, beznadežnim uslovima, oba procesa, i emigracija i imigracija, biće realnost. Domicilno stanovništvo će, ukoliko ne dođe do značajnih političkih, ekonomskih i organizacionih promena u zemlji, biti prinuđeno da sigurniju i bolju budućnost traži u državama EU, dok će njihova radna mesta morati da popune radnici iz država Azije i Afrike. Sa sigurnošću možemo tvrditi da će etničke, kulturne i socijalne promene, koje će proistići usled te "zamenе" stanovništva, biti izuzetno teške za domicilno stanovništvo Srbije (Botseva, Tanakov, 2023; Beriša, Pavić, 2024).

5. Zaključak

Republika Srbija se trenutno nalazi na demografskoj prekretnici. Negativan prirodni priraštaj i odliv domaćeg stanovništva nastavljaju da gase demografski potencijal zemlje. Međutim, sve veći priliv radnika migranata iz azijskih i afričkih zemalja ukazuje na početak transformacije Srbije iz isključivo emigracione, u zemlju koja se mora suočiti i sa izazovima imigracije.

Budućnost demografskog razvoja zavisice od sposobnosti države da formuliše i implementira sveobuhvatnu i proaktivnu demografsku politiku. To uključuje ne samo mere za podsticanje nataliteta i zadržavanje mladih, već i jasne strategije za upravljanje imigracijom – od efikasnog sistema izdavanja dozvola, preko zaštite prava radnika, do integracionih programa, koji će omogućiti dugoročnu socijalnu koheziju i ekonomsku korist od novopridošlog stanovništva. U suprotnom, demografski izazovi mogu značajno usporiti ukupni društveni i ekonomski razvoj zemlje.

Priključenje Srbije EU svakim danom se čini sve daljim, izazovnijim i nemogućim. S druge strane, pristupanje Evropskoj Uniji, iako to donosi političku stabilnost i ekonomski podsticaj, istovremeno predstavlja i veliku opasnost po ionako devastiranu populaciju Srbije. Prateći iskustvo Bugarske, Rumunije i Hrvatske, može se očekivati da bi ulazak Srbije u EU i potpuno otvaranje granica, u bukvalnom smislu demografski opustošilo Srbiju. Glavni cilj

i najveći izazov budućih srpskih vlasti biće da zadrže domaće stanovništvo, posebno mlade i obrazovane ljude, jer je to jedini ključ opstanka države i nacije.

Literatura

- Arsić S., Obradović J. (2014), *Analiza demografskih procesa u Srbiji*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 19., Ekonomski fakultet, Niš
- Beriša H., Dželetović M. (2018), *Migraciona kriza kao izazov Evropske Unije*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 23., Ekonomski fakultet, Niš
- Beriša H., Pavić A. (2024), *Migranti kao oružje hibridnog rata*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 29., Ekonomski fakultet, Niš
- Botseva D., Tanakov N. (2023), *The dark side of the demographic transition model – are South-eastern European countries ready?*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 28., Ekonomski fakultet, Niš
- Bucevska V. (1998), *Демографските трендови и супомаинијата во земјите во транзиција*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 3., Ekonomski fakultet, Niš
- Vorina A. (2009), *Svetska ekonomska kriza i njene posledice na privredu*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 14., Ekonomski fakultet, Niš
- Vukašinović S., Đurkin D. (2024), *Ruralna depopulacija i ruralno stanovanje*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 29., Ekonomski fakultet, Niš
- Georgijevski M., Spasić T. (2011), *Tokovi migracija u Evropi i Srbiji i "odliv mozgova" kao specifičan problem Srbije*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 11., Ekonomski fakultet, Niš
- Devedžić M. (2003), *Uticaj društveno-ekonomskih i političkih promena u Srbiji 90-ih godina na komponente ukupne dinamike stanovništva*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 8., Ekonomski fakultet, Niš
- Đorđević D. (2005), *Kretanje broja izbeglica i privremeno raseljenih lica na prostoru SCG tokom poslednje decenije*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 10., Ekonomski fakultet, Niš
- Đorđević D.Ž., Šantić D. (2017), *Stavovi studenata o studiranju, zaposlenju i odlasku u inostranstvo*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 22., Ekonomski fakultet, Niš
- Đorđević D.Ž., Šantić D., Antić M. (2022), *Demografska slika Srbije – da li je populaciona politika zakasnila?*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 27., Ekonomski fakultet, Niš
- Jakjimovski J. (2024), *Population mobility between regions – the case North Macedonia*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 29., Ekonomski fakultet, Niš
- Jakopin E., Nešković N. (1996), *Demografsko pražnjenje kao posledica ekonomske nerazvijenosti*, Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji, br. 1., Ekonomski fakultet, Niš
- Kicošev S., Karoly K. (1998), *Socio-demografski aspekt izbeglištva u Vojvodini*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 3., Ekonomski fakultet, Niš

- Lichev T. (2013), *The geodemographic crisis in the Balkan countries and Bulgaria – a comparative analysis*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 18., Ekonomski fakultet, Niš
- Manić S. (2015), *Zapadni Balkan: Ima li kraja tranziciji?*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 20., Ekonomski fakultet, Niš
- Miličić D. (2003), *Naselja bez stanovnika u Popisu 2002 – rezultat depopulacije u XX veku*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 8., Ekonomski fakultet, Niš
- Miceski T., Kostadinovski A. (2013), *Trends of population natality in Macedonia and neighboring countries*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 18., Ekonomski fakultet, Niš
- Nikitović V. (2007), *Dugoročne posledice aktuelnih demografskih procesa u Srbiji*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 12., Ekonomski fakultet, Niš
- Nikitović V. (2015), *Da li smo spremni za novu demografsku epohu?*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 20., Ekonomski fakultet, Niš
- Pašalić S., Đurić A., Pašalić D. (2024), *Demografski tokovi i migracije u Bosni i Hercegovini*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 29., Ekonomski fakultet, Niš
- Peković D. (2010), *Uticaj svetske ekonomske krize na migracione tokove iz novih članica EU*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 15., Ekonomski fakultet, Niš
- Petrov N., Belcheva K. (2018), *Principes of migration and their Balkan aspects*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 23., Ekonomski fakultet, Niš
- Spasojević M., Pavlović I. (2010), *Starenje stanovništva i demografski potencijal Srbije*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 15., Ekonomski fakultet, Niš
- Starc J., Rodica B., Konda I. (2014), *Nedostatak profesija u Sloveniji*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 19., Ekonomski fakultet, Niš
- Stevanović R. (2004), *Uticaj izbegličke populacije na demografski rast stanovništva Srbije – Popis 2002*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 9., Ekonomski fakultet, Niš
- Stojiljković D. (2004), *Nezaposlenost u Srbiji kao posledica izneverenih tranzicionih očekivanja*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 9., Ekonomski fakultet, Niš
- Stojiljković D. (2006), *Tajkunizacija i pauperizacija stanovništva u procesu tranzicije*, Strukturne promene i demografska kretanja zemalja Južne Evrope, br. 11., Ekonomski fakultet, Niš
- Šantić D. (2020), *Stavovi i namere stanovništva u Srbiji o preseljavanju*, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, br. 25., Ekonomski fakultet, Niš
- Šekarić M.M. (1998), *Migraciona kretanja stanovništva Kosova i Metohije*, Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, br. 3., Ekonomski fakultet, Niš

**DEMOGRAPHIC REALITY OF SERBIA AND THE BALKANS -
30 TURBULENT YEARS**

***Abstract:** Following the demographic changes in Serbia and the Balkans, from 1996 to 2025, one can observe, first of all, a negative natural increase and a dominant outflow of the population. Economic crises, wars, political turbulence and social changes are the key factors that directly influenced the decrease in the birth rate in all states of the former SFRY. In addition, Serbia has been facing mass economic emigration, especially of highly educated people, for two decades. In the entire Balkans, and mostly in Serbia, there have been strong economic and political strokes during the last three decades, which as a rule had a negative impact on the demographic picture, from economic sanctions in the 1990s, through bombings, the world economic crisis to the COVID-19 pandemic. Contemporary demographic changes are going in a direction that few had hoped for, when Serbia, in a short period of time, from being exclusively an emigration country, becomes an immigration country.*

***Key words:** demographic changes, population, migration, natural increase*